

LAPORAN

Oleh

MUHAMMAD ILHAM RIZQYAWAN

ARY SETIJADI PRIHATMANTO

AGUS SUKOCO

Dr. RAHADIAN YUSUF

Dr. REZA DARMAKUSUMA

VITRADISA PRATAMA

Dr. AGUS BUDIYONO

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Juni 2017

ABSTRAK
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SIMULASI
LALU LINTAS MIKROSKOPIK SKALA KOTA

Oleh
MUHAMMAD ILHAM RIZQYAWAN
ARY SETIJADI PRIHATMANTO
AGUS SUKOCO
Dr. RAHADIAN YUSUF
Dr. REZA DARMAKUSUMA
VITRADISA PRATAMA
Dr. AGUS BUDIYONO

Kemacetan lalu lintas adalah salah satu masalah terbesar di kota pada zaman ini. Simulasi lalu lintas adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini dengan menyediakan alat untuk menguji dan menyimulasikan skenario lalu lintas. Simulasi juga membantu peneliti sebagai kerangka kerja dan alat untuk menyelidiki topik penelitian mereka seperti perilaku pengemudi, algoritma *routing*, algoritma lampu lalu lintas, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, kami mempresentasikan simulasi lalu lintas mikro skala kota. Simulasi didasarkan pada sistem multi-agen, dengan masing-masing mobil mewakili satu agen dari sistem simulasi. *Openstreetmap* (OSM) digunakan untuk menghasilkan jaringan jalan, yang bertindak sebagai lingkungan bagi para agen. Struktur jalan terdiri dari tiga tingkatan. Tingkatan jalan yang pertama adalah jalur yang secara ruang bersifat kontinu. Tingkatan kedua adalah segmen, dengan sifat diskrit. Tingkatan terakhir adalah jaringan jalan dengan bentuk graf.

Untuk perilaku agen, kami menggunakan *Intelligent Driver Model* (IDM) sebagai model *car-following*, dan MOBIL sebagai *lane-changing model* dari simulasi ini. Dalam sistem simulasi ini terdapat tiga jenis kendaraan, yaitu bus, truk, dan mobil biasa. Ketiga jenis kendaraan tersebut dibedakan melalui parameter dari kedua model utama yaitu IDM dan MOBIL. Parameter-parameter tersebut kemudian diuji untuk mengetahui respons dari akselerasi dan kecepatan dari masing-masing tipe kendaraan yang disimulasikan.

Untuk mengukur performansi sistem simulasi, parameter-parameter seperti jumlah kendaraan aktif dan juga waktu perhitungan disimpan dalam variabel *log*. Waktu perhitungan tersebut dihitung dari awal dan akhir pelaksanaan operasi *think()* untuk semua kendaraan aktif dalam satu *cycle* simulasi. Sedangkan perhitungan per detik merupakan jumlah maksimum perhitungan yang dapat dilakukan dalam satu detik. Dengan melihat skala dari area simulasi yaitu satu kota, maka target *time-delay* pada *simulation step* sebesar 1000ms dirasa cukup. Dan agar simulasi berjalan dengan lancar, tentunya waktu perhitungan diharapkan tidak melebihi *time-delay*

yang ditentukan. Setelah dilakukan uji performansi, sistem ini mampu menyimulasikan 40.394 kendaraan aktif dengan waktu perhitungan 1000ms.

Kata kunci: Simulasi Lalu Lintas Mikro, Sistem Multi-agen, Jaringan Jalan, Openstreetmap, Simulasi Lalu Lintas

ABSTRACT

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF CITY-WIDE MICROSCOPIC TRAFFIC SIMULATION

**By
Oleh**

**MUHAMMAD ILHAM RIZQYAWAN
ARY SETIJADI PRIHATMANTO
AGUS SUKOCO
Dr. RAHADIAN YUSUF
Dr. REZA DARMAKUSUMA
VITRADISA PRATAMA
Dr. AGUS BUDIYONO**

Traffic jam is one of the biggest problem of a city these days. Traffic simulation is one of the attempt made to address this problem by providing a tool to test and simulate a traffic scenario. It also helps researcher as a framework and tool to investigate their research topics such as driver behavior, routing algorithm, traffic light algorithm, etc.

In this research, we presented our design of city-wide micro traffic simulation. The simulation is based on multi-agent system, with each car represent a single agent of the system. Openstreetmap (OSM) is used to generate road network, which acted as the environment for the agents. The road structure consists of three levels. The first level of road is lane which is space-continuous. The second level is a segment, with discrete state. The last level is the road network with the form of graph.

For our agents behavior, we use Intelligent Driver Model (IDM) as our carfollowing model, and MOBIL as lane-changing model of the simulation. In this simulation system, there are three types of vehicles, namely buses, trucks, and cars. The three types of vehicles are distinguished through the parameters of the two main models namely IDM and MOBIL. The parameters are then tested to determine the response of the acceleration and the speed of each type of vehicle simulated.

To measure the performance of the simulation system, parameters such as the number of active vehicles and the time of calculation are stored in the log variables. The calculation time is calculated from the start and end of the think () operation for all active vehicles in a simulation cycle. While the calculation per second is the maximum number of calculations that can be done in one second. By looking at the scale of the simulation area of a city, the target time-delay in the simulation step of 1000ms is sufficient. And for the simulation to run smoothly, the calculation time is expected not to exceed the specified time-delay. After performing the performance test, the system is capable of simulating 40,394 active vehicles with 1000ms calculation time.

Keywords: Micro Traffic Simulation, Multi-agent Systems, Road Network, Openstreetmap, Traffic Simulation

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah hingga penulis dapat merampungkan tesis dengan judul “*Perancangan dan Implementasi Simulasi Lalu Lintas Mikroskopik Skala Kata*”. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung.

Penulis sangat berterima kasih kepada Dr. Techn. Ary Setijadi Prihatmanto sebagai Pembimbing, atas segala saran, bimbingan dan nasihatnya selama penelitian berlangsung dan selama penulisan tesis ini. Terima kasih disampaikan juga kepada rekan-rekan Teknologi Media Digital dan Game (TMDG 9), rekan-rekan Magister Teknik Elektro ITB angkatan 2014 dan juga rekan-rekan lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas semangat dan masukkannya selama proses penyusunan tesis ini dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Bandung, Januari 2017

Penulis

Muhammad Ilham Rizqyawan

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Rumusan Masalah	2
1.4 Ruang Lingkup.....	2
1.5 Metodologi Penelitian	3
1.6 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II PEMODELAN LALU LINTAS,SIMULASI, DAN SISTEM MULTI- AGEN.....	5
II. 1 Pemodelan Lalu Lintas.....	5
11.1.1 Klasifikasi Model Lalu Lintas.....	6
11.1.2 Car-following Model.....	8
11.2 Simulasi.....	13
11.2.1 Kelebihan dan Kekurangan Simulasi	13
11.2.2 Sistem Simulasi Lalu Lintas yang Telah Ada	14
II.3 Sistem Multi-agen	18
11.3.1 Agen	19
11.3.2 Lingkungan	21
11.3.3 Interaksi.....	22
11.3.4 Model Waktu.....	22
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN	24
III. 1 Perangkat Keras dan Perangkat Lunak.....	24
III. 1.1 Perangkat Keras (Hardware)	24
111.1.2 Perangkat Lunak (Software)	24
111.2 Bandung Smart Transportation System (BSTS)	24
111.3 Sistem Multi-agen	26
111.4 Kerangka Simulasi	27
111.5 Jaringan Jalan	30
111.6 Perilaku Kendaraan	36
111.7 Penentuan Rute Kendaraan	39
BAB IV IMPLEMENTASI DAN HASIL.....	41
IV. 1.....	Implementasi
41	

IV. 2.....	Hasil
42	
	Halaman
IV.	2.1
Pengujian Model.....	42
IV. 2.2 Pengujian Performansi.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	48
V. 1 Kesimpulan	48
V.	2
Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN	52

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Hasil Pengujian Model.....	53
Lampiran B Hasil Pengujian Performansi.....	55

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar	II. 1 Penelitian tentang kapasitas lalu lintas yang dilakukan oleh Greenshields (Greenshields, 1935).....	5
Gambar	11.2 PTV Visum (PTV GROUP, 2017b)	9
Gambar	11.3 Visualisasi simulasi Cellular Automata dengan menggunakan NSM (Nagel dan Schreckenberg, 1992).....	9
Gambar	11.4 Skenario <i>car-following</i> dalam IDM (Treiber dkk., 2000)	11
Gambar	11.5 Skenario <i>lane-changing</i> pada MOBIL (Kesting dkk., 2007)	12
Gambar	11.6 Komponen utama VISSIM (Barcelo, 2010)	14
Gambar	11.7 Struktur jalan dari VISSIM (Barcelo, 2010)	15
Gambar	11.8 Tampilan VISSIM (PTV GROUP, 2017a).....	16
Gambar	11.9 Diagram blok MITSIMLAB (Barcelo, 2010).....	17
Gambar	11.10 Perilaku pengendara pada MITSIMLAB (Barcelo, 2010)	17
Gambar	11.11 Tampilan program SUMO dengan skenario TAPASCologne (Krajzewicz dkk., 2012)	18
Gambar	11.12 Model perilaku agen dalam Sistem multi-agen	20
Gambar	II. 13 Posisi dan peran lingkungan serta hubungannya dengan agen dalam Sistem multi-agen	21
Gambar	11.14 Kategori lingkungan dari perspektif <i>space domain</i> (a) Lingkungan diskrit (b) Lingkungan kontinu.....	22
Gambar	11.15 Penjadwalan sebagai kendali model waktu pada lingkungan dan perilaku agen	23
	111.1 Sistem besar BSTS	25
Gambar	111.2 Diagram sistem multi-agen pada sistem simulasi lalu lintas mikro.	27
Gambar	111.3 <i>Class diagram</i> dari sistem simulasi	28
	111.4 <i>Flowchart</i> umum sistem simulasi	29
Gambar	111.5 <i>Flowchart</i> operasi tick()	30
Gambar	111.6 Peta kota Bandung di website OSM (OpenStreetMap, 2017). ...	31
Gambar	111.7 Struktur jalan dalam sistem simulasi	33
Gambar	111.8 Tingkatan jaringan jalan. (a) <i>Lane</i> , yang bersifat kontinu. (b) <i>Segment</i> , yang bersifat diskrit. (c) <i>Network</i> , yang berupa graph.	33
Gambar	111.9 (a) <i>Flowchart</i> subproses Konversi Data OSM. (b) <i>Flowchart</i> subproses Pisahkan Jalur dari Konversi Data OSM	34
Gambar	111.10 <i>Flowchart</i> operasi think()	36
	III. 11 <i>Flowchart</i> subproses penentuan rute	39
Gambar	IV. 1 Tampilan daerah Pasteur dari simulasi yang dijalankan	41
Gambar	IV. 2 Tampilan daerah Jl. Ir. H. Juanda dan Jl. Merdeka dari simulasi yang dijalankan.....	41
Gambar	IV. 3 Tampilan daerah Jl. Soekarno Hatta dari simulasi yang dijalankan.	42
Gambar	IV. 4 Tampilan kemacetan yang didapat dari <i>real-time traffic source</i> .	42
Gambar		

Gambar IV.5	Pengujian model dengan <i>Space-time diagram</i> untuk mengamati <i>Stop-Go Waves</i> yang timbul dari kemacetan	43
Gambar IV.6	Respons akselerasi dari masing-masing tipe kendaraan	44
Gambar IV.7	Respons kecepatan dari masing-masing tipe kendaraan	44
Gambar IV.8	Hasil pengujian performansi dengan parameter waktu perhitungan.	46
Gambar IV.9	Hasil pengujian performansi dengan parameter perhitungan per detik	46

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel III. 1	Properti pada tag way OSM..... 31
Tabel III.2	Tipe jalan pada OSM 31
Tabel III.3	Parameter IDM yang digunakan dalam sistem simulasi 38
Tabel III.4	Parameter MOBIL yang digunakan dalam sistem simulasi38

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

SINGKATAN	Nama	Pemakaian pertama kali pada halaman
IDM	<i>Intelligent Traffic Model</i>	1
OSM	<i>Open Street Map</i>	2
CA	<i>Cellular Automata</i>	7
NSM	<i>Nagen-Schreckenberg Model</i>	8
TMS	<i>Traffic Management Simulator</i>	16
GPL	<i>General Public License</i>	18
ITS	<i>Intelligent Transport System</i>	18
LAMBANG		
a	Akselerasi maksimal	11
v	Kecepatan kendaraan	11
v_o	Target kecepatan	11
Δv	Perbedaan kecepatan	11
s	Jarak bumper-to-bumper kepada kendaraan di depan	11
s^*	Jarak aman	11
T	<i>Time gap</i>	11
a_n	Akselerasi baru kendaraan di belakang di jalur baru setelah perpindahan jalur	12
b_{safe}	Pengereman aman	12
a_c	Akselerasi kendaraan	13
CL_c	Akselerasi baru kendaraan setelah perpindahan jalur	13
U_n	Akselerasi kendaraan di belakang di jalur baru sebelum perpindahan jalur	13
a_0	Akselerasi kendaraan di belakang di jalur lama sebelum perpindahan jalur	13
$(X_0$	Akselerasi baru kendaraan di belakang di jalur lama setelah perpindahan jalur	13
	<i>Switching Threshold</i>	13
P	Tingkat kesopanan	13

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemacetan lalu lintas adalah salah satu dari permasalahan terbesar di sebuah kota dewasa ini. Tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi di perkotaan, namun juga mempengaruhi psikologi dari masyarakat dan tingkat emisi kendaraan di perkotaan. Di tahun 2004, bidang transportasi berkontribusi sebanyak 23% dari total emisi energi dan transportasi darat menyumbang 74% untuk kontribusi emisi transportasi (IPCC, 2007). Oleh karena alasan itu, para peneliti terus berusaha untuk menemukan solusi untuk permasalahan ini.

Simulasi lalu lintas adalah salah satu cara yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan dengan menyediakan sebuah alat untuk melakukan tes dan menyimulasikan sebuah skenario lalu lintas. Para peneliti mengelompokkan simulasi lalu lintas menjadi 3 kategori berdasarkan kepada cakupannya: simulasi lalu lintas makro, simulasi lalu lintas mikro dan simulasi lalu lintas meso.

Simulasi makro lalu lintas memodelkan keseluruhan dinamika alur lalu lintas dan menghitung kecepatan, kepadatan dan arus lalu lintas. Terdapat beberapa penelitian terhadap model lalu lintas makro ini, termasuk (Hsieh dan Wang, 2016; Tang dkk., 2016). Model simulasi mikro lalu lintas memperhatikan hingga detail dari lalu lintas dan menyimulasikan setiap kendaraan. Perilaku dari kendaraan ini biasanya dimodelkan menjadi dua model utama, model mengikuti kendaraan atau *carfollowing model*, salah satunya adalah *Intelligent Driver Model* (IDM) (Treiber dkk., 2000) dan model perpindahan jalur atau *lane-changing model*, salah satunya adalah MOBIL (Kesting dkk., 2007). Sementara, model meso berada di antara model makro dan model mikro.

Model simulasi lalu lintas mikro memiliki kelebihan diantara model lainnya, salah satunya adalah lebih memperhatikan hal yang detail dari lalu lintas, khususnya terhadap perilaku setiap kendaraan pada simulasi lalu lintas. Model ini lebih memungkinkan untuk menemukan sumber masalah jika terjadi kemacetan atau hambatan pada suatu jalur, dilihat dari perilaku kendaraan yang ada pada jalur yang macet atau terhambat tersebut. Berdasarkan hal itu, penulis menentukan model simulasi lalu lintas mikro sebagai simulasi

yang akan dikembangkan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari tesis ini adalah sebagai berikut:

1. mensimulasikan perilaku kendaraan dan arus lalu lintas berdasarkan model simulasi lalu lintas mikro,
2. mendapatkan gambaran permasalahan kemacetan yang terjadi sehingga dapat dicari solusinya.

1.3 Rumusan Masalah

Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang akan dibahas:

1. membangun jaringan jalan (*roadnetwork*) sebagai dasar sistem simulasi yang dibuat,
2. metode yang efektif untuk komputasi setiap perilaku kendaraan pada setiap jalan yang ada,
3. model perilaku kendaraan yang mempengaruhi lalu lintas.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang akan dibahas pada tesis ini adalah simulasi mikro lalu lintas sehingga ruang lingkungannya adalah sebagai berikut:

1. menggunakan *Open Street Map (OSM)* sebagai sumber data jalan dan peta;
2. wilayah yang dijadikan simulasi adalah wilayah kota Bandung;
3. jenis jalan yang digunakan dan ditampilkan dalam simulasi adalah sampai jenis jalan *tertiary*;
4. jenis kendaraan yang disimulasikan adalah mobil, bus, dan truk;
5. penentuan rute berupa rute tetap (*fixed route*).

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam menyusun dan menulis tesis ini, metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi masalah: mempelajari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya dan menghubungkan dengan kondisi saat ini.
2. Studi literatur: menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet, dan pustaka.
3. Desain dan implementasi: pada tahapan ini dilakukan dengan menggunakan, memodifikasi, dan memperbaiki sesuatu yang sudah ada pada penelitian sebelumnya.
4. Hasil dan evaluasi: menampilkan hasil dari percobaan yang telah dilakukan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dari tesis ini adalah sebagai berikut.

1. BAB I - PENDAHULUAN: bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, rumusan masalah, ruang lingkup, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II - PEMODELAN LALU LINTAS, SIMULASI, DAN SISTEM MULTI-AGEN: bagian ini menjelaskan mengenai teori-teori atau metode- metode yang ada pada penelitian sebelumnya maupun yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada tesis ini.
3. BAB III - ANALISIS DAN PERANCANGAN: bagian ini membahas tentang desain sistem dan implementasinya seperti *software* dan *hardware* yang digunakan, tampilan antar muka, diagram blok, dan *flowchart*.
4. BAB IV - HASIL DAN PEMBAHASAN: bagian ini membahas tentang apa saja hasil yang sudah diperoleh dari tahap implementasi.
5. BAB V - KESIMPULAN DAN SARAN: bagian ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan berserta hal-hal yang dapat dilakukan di waktu yang akan datang.
6. DAFTAR PUSTAKA: bagian ini menuliskan semua referensi yang digunakan dalam menyusun dan menulis tesis.

BAB II PEMODELAN LALU LINTAS, SIMULASI, DAN SISTEM MULTI-AGEN

11.1 Pemodelan Lalu Lintas

Perkembangan teori dan pemodelan lalu lintas mendapatkan perhatian para akademisi mengingat pentingnya bidang ini dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pada zaman ini yaitu kemacetan. Bidang ini muncul pertama kali pada sekitar tahun 1930-an, diprakarsai oleh seorang peneliti dari Amerika bernama Bruce D. Greenshields. Greenshields melakukan studi tentang kapasitas lalu lintas dan menerbitkannya dalam sebuah tulisan berjudul *A study of traffic capacity* (Greenshields, 1935). Gambar II.1 menunjukkan penelitian yang dilakukan oleh Greenshields.

Gambar II.1 Penelitian tentang kapasitas lalu lintas yang dilakukan oleh Greenshields (Greenshields, 1935).

Namun pada tahun 1990-an bidang ini baru mendapatkan perhatian yang lebih dari para peneliti seiring dengan peningkatan lalu lintas yang terjadi dan juga ketersediaan komputasi yang semakin meningkat dan mudah (Treiber dan Kesting, 2013). Seiring berjalannya waktu bidang ini terus berkembang dan pada akhirnya menjadi dua cabang ilmu yaitu pemodelan arus lalu lintas dan perencanaan transportasi. Secara umum pemodelan arus lalu lintas berfokus kepada hal detail, dengan jangka waktu

menit atau jam. Sedangkan perencanaan transportasi berfokus kepada hal yang luas, dengan jangka waktu jam, hari, atau bahkan tahun. Walaupun kedua bidang ini tampaknya berkembang ke arah yang berjauhan, tetapi keduanya saling berkaitan dan melengkapi. Contohnya ketika dilakukan penilaian dan pengukuran untuk perencanaan transportasi (seperti pembuatan jembatan baru), simulasi yang merupakan hasil dari pemodelan arus lalu lintas digunakan.

II.1.1 Klasifikasi Model Lalu Lintas

Model arus lalu lintas dapat diklasifikasi berdasarkan beberapa aspek, tetapi dalam konteks tulisan ini aspek yang dibahas adalah klasifikasi berdasarkan tingkat agregasi. Aspek ini membagi klasifikasi model berdasarkan bagaimana realitas digambarkan. Klasifikasi model lalu lintas berdasarkan tingkat agregasi adalah: model makroskopis, model mikroskopis, dan model mesoskopis.

A. Model Makroskopis

Model lalu lintas makroskopis, atau biasa disingkat sebagai model makro, sesuai dengan namanya melihat lalu lintas dalam skala besar. Model ini menggambarkan lalu lintas sebagai fluida bergerak dalam saluran. Model ini diperkenalkan oleh Lighthill dan Whitham pada tulisannya yang berjudul *On Kinematic Waves. II. A Theory of Traffic Flow on Long Crowded Roads* (Lighthill dkk., 1955). Tidak lama setelah itu, Richards pada tulisannya berjudul *Shock Waves on the Highway* (Richards, 1956) memperkenalkan konsep yang sama. Keduanya menggambarkan arus lalu lintas sebagai fluida dan menunjukkan gelombang kejut (*shock wave*) yang terjadi ketika kendaraan memasuki area *bottleneck*.

Beberapa variabel penting dalam model makro (Treiber dan Kesting, 2013) adalah sebagai berikut.

1. Kepadatan: $p(x, t)$.
2. Arus/aliran: $Q(x, t)$.
3. Kecepatan rata-rata: $V(x, t)$.
4. Varian kecepatan: $ol(x, t)$.

Nilai-nilai dari variabel tersebut biasanya berbeda antar tempat dan waktu karena agregasi tersebut bersifat lokal. Salah satu contoh visualisasi hasil simulasi lalu lintas menggunakan

model makro adalah *PTV Visum* (PTV GROUP, 2017b) yang dapat dilihat pada Gambar II.2.

B. Model Mikroskopis

Model lalu lintas mikroskopis, atau biasa disingkat sebagai model mikro, mendeskripsikan lalu lintas berdasarkan pergerakan dan aksi yang dilakukan oleh masing-masing kendaraan. Ini berarti bahwa pemodelan yang dilakukan adalah memodelkan perilaku akselerasi, pengereman, dan juga perpindahan jalur dari kendaraan (Barcelo, 2010). Model jenis ini mendeskripsikan pergerakan tiap kendaraan sehingga dapat menunjukkan perilaku pengemudi ketika berinteraksi dengan pengemudi lain, tetapi dikarenakan hal ini model mikro membutuhkan tenaga komputasi yang lebih tinggi. Dalam *Traffic Theory* (Gazis, 2002), Gazis menyebutkan bahwa model mikro ini pertama kali muncul pada tahun 1950an yang diusulkan secara independen oleh Reuschel (Reuschel, 1950) dan Pipes (Pipes, 1953). Kedua model tersebut terinspirasi dari aturan mengemudi analog terkenal bernama “California rule”. Dalam aturan tersebut disebutkan aturan untuk mengikuti kendaraan lain dengan jarak aman sesuai dengan panjang mobil dan proporsional dengan kecepatan mobil yang sedang berjalan. Dari konsep yang diperkenalkan oleh Reuschel dan Pipes tersebut, model ini kemudian terus berkembang sehingga memiliki beberapa varian.

Dua contoh umum dari model jenis mikro adalah:

1. *cellular automata* (CA),
2. *car-following*.

Semua aspek dinamis dari sistem dideskripsikan menggunakan integer oleh CA. Dalam CA, jarak/ruang dibagi-bagi menjadi suatu ukuran bernama *cell* dan waktu dibagi menjadi *time step*. Inilah yang membedakan CA dengan jenis model mikro lain, yaitu dalam CA, baik ruang maupun waktu bersifat diskrit. Perlu diketahui bahwa tidak semua CA berjenis mikroskopis, beberapa CA berjenis makroskopis seperti yang diusulkan oleh Von Neuman dan Wolfram (Von Neumann dkk., 1966; Wolfram, 1986).

Salah satu model CA paling populer adalah Nagel-Schreckenberg Model (NSM) (Nagel dan Schreckenberg, 1992). Gambar II.3 menunjukkan hasil simulasi yang dilakukan oleh Nagel dan Schreckenberg menggunakan NSM. Terlihat dari gambar kemacetan yang bergerak ke arah belakang.

Berbeda dengan CA, *Car-following model* bersifat kontinu, baik secara ruang maupun waktunya. Salah satu model yang paling dikenal dalam jenis ini adalah Gipps Model (Gipps, 1981). *Car-following model* akan dibahas secara lebih mendalam pada sub-bab berikutnya.

C. Model Mesoskopis

Model mesoskopis merupakan model yang merupakan kombinasi dari model mikro dan model makro. Seperti yang diketahui bahwa model mikro memerlukan komputasi yang tinggi, dan model makro memerlukan data yang banyak. Untuk mengatasi kedua hal tersebut, model mesoskopis muncul dengan menggabungkan beberapa aspek dari model mikro (sejauh mereka berurusan atau dapat menangani kendaraan individu) dan aspek dari model makro (dinamika kendaraan) sehingga model ini tidak memerlukan data yang terlalu banyak dan lebih efisien secara komputasi (Barcelo, 2010).

II.1.2 Car-following Model

Ketika model mikroskopis disebut, biasanya langsung akan dikaitkan dengan *carfollowing model* sehingga tidak salah jika model ini merupakan representatif paling penting dari model mikroskopis (Treiber dan Kesting, 2013). Pada pembahasan tentang model mikro disebutkan bahwa model tersebut pertama kali muncul pada tahun 1950an pada penelitian yang dilakukan oleh Reuschel (Reuschel, 1950) dan Pipes (Pipes, 1953). Kedua model tersebut mengandung elemen penting dari model mikroskopis modern yaitu “jarak aman”. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh General Motors di lab penelitiannya. Mereka mempertimbangkan alat di bawah kendali pengemudi yaitu pedal gas dan rem sebagai variabel yang dikendalikan aksi pengemudi. Selain itu mereka juga mempertimbangkan fakta bahwa manusia memiliki jeda waktu dalam bereaksi pada *input*.

Gambar II.2 PTV Visum (PTV GROUP, 2017b).

Gambar II.3 Visualisasi simulasi Cellular Automata dengan menggunakan NSM (Nagel dan Schreckenberg, 1992).

Hal inilah yang menjadi dasar formulasi *car-following models* dalam bentuk perhitungan *stimulus-response* (Gerlough dan Huber, 1975) dengan dasar perhitungan sebagai berikut

$$Respons(t + T) = Sensitivitas \times Stimulus(t) \quad (II.1)$$

Respons tersebut direpresentasikan oleh akselerasi dan pengereman, sedangkan stimulus direpresentasikan oleh variasi dari kecepatan relatif. Pada model sederhana ini sensitivitas pengemudi diasumsikan konstan. Jika $x_n(t)$ merupakan posisi mobil di depan dan $x_{n+1}(t)$ adalah posisi mobil di belakangnya, maka akselerasi mobil adalah

$$x_{n+1}(t + T) = A[x_n(t) - x_{n+1}(t)] \quad (\text{II.2})$$

Model tersebut merupakan *car-following model* yang bersifat linear karena respons memiliki proporsional langsung terhadap stimulus. Model tersebut juga merupakan model yang tidak lengkap (*not complete*).

Car-following model dikatakan lengkap (*complete*) jika dapat mendeskripsikan semua situasi, termasuk mengikuti kendaraan lain dalam situasi stasioner dan non- stasioner, mendekati kendaraan diam atau lampu merah, dan juga ketika dalam situasi *free-traffic*, yaitu ketika tidak ada kendaraan di depan.

A. Intelligent Driver Model (IDM)

Berbagai upaya terus dilakukan oleh peneliti untuk mengembangkan *car-following* model yang lengkap. Salah satunya adalah IDM (Treiber dkk., 2000). IDM merupakan salah satu model lengkap dan bebas kecelakaan paling sederhana yang menghasilkan profil akselerasi realistis dan perilaku masuk akal dalam semua situasi lalu lintas satu jalur (Treiber dan Kesting, 2013).

IDM mengombinasikan strategi akselerasi *free-traffic* dengan strategi pengereman ketika terdapat kendaraan di depan (*leading vehicle*) (Treiber dkk., 2000). Gambar

II.4 menggambarkan skenario *car-following* dalam IDM.

Gambar II.4 Skenario *car-following* dalam IDM (Treiber dkk., 2000).

Dalam gambar tersebut kendaraan c merupakan kendaraan yang perlu dihitung akselerasinya, dan kendaraan l merupakan *leading vehicle*, maka

akselerasi dari kendaraan c dapat dihitung dengan:

$$i-Q'-PrOl \quad (II.3)$$

dengan a adalah akselerasi maksimal, v merupakan kecepatan dari kendaraan c , v_0 merupakan target kecepatan, s merupakan jarak *bumper-to-bumper* dari kendaraan c ke kendaraan l . Sedangkan $s^*(v, Av)$ merupakan jarak minimum efektif yang dihitung dengan:

$$s^*(v, Av) = s_0 + vT + \frac{v^2}{2a} \quad (II.4)$$

Dengan s_0 adalah jarak minimal, vT adalah *speed-dependent time gap*, Av adalah perbedaan kecepatan antara kendaraan c dan l , dan b adalah batas nilai nyaman dari pengereman.

B. *Lane-changing model*: MOBIL

Seperti yang telah disebutkan bahwa IDM merupakan salah satu model paling realistis dalam situasi satu jalur. Tetapi untuk menyimulasikan kondisi lalu lintas dalam situasi lalu lintas dalam dunia nyata tidak cukup hanya menyimulasikan lalu lintas satu jalur. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pergantian jalur (*lane-changing*) sering kali berperan sebagai pemicu terjadinya kemacetan yang pada akhirnya mempengaruhi arus lalu lintas (Kesting dkk., 2007; Laval dan Daganzo, 2006; Mauch dan Cassidy, 2002).

Untuk menggambarkan situasi lengkap lalu lintas dalam kondisi *multi-lane* yang realistis dibutuhkan dua jenis model berikut: *Longitudinal dynamics model*: memodelkan perilaku akselerasi dan pengereman dari pengendara; dan *Transversal dynamics model*: memodelkan perilaku pergantian jalur (*lane-changing*) dari pengendara. Oleh karena itu dibutuhkan *lane-changing model* sebagai *transversal dynamics* untuk melengkapi IDM yang merupakan *longitudinal dynamics model*.

MOBIL (Kesting dkk., 2007) merupakan *lane-changing model* yang diusulkan oleh Kesting, Treiber, dan Helbing yang dua di antaranya adalah juga merupakan pengusul dari IDM. MOBIL menggunakan konsep dengan asumsi pengendara memikirkan *trade-off* antara keuntungan pribadi dan kerugian pengendara lain jika ia melakukan pergantian jalur. *Trade-off* inilah yang nantinya menjadi masukan utama dalam proses pengambilan keputusan pengendara.

Skenario pergantian jalur digambarkan dalam Gambar II.5, yang menunjukkan kendaraan *c* dari jalur kanan mencoba untuk berpindah ke jalur kiri. a_c adalah akselerasi saat ini dari kendaraan *c* dan $a_{\bar{c}}$ adalah akselerasi baru dari kendaraan *c* di lajur baru. Sedangkan a_o dan a_n menunjukkan akselerasi baru dari kendaraan *o* dan *n* setelah perpindahan jalur dari kendaraan *c*.

Gambar II.5 Skenario *lane-changing* pada MOBIL (Kesting dkk., 2007).

Kendaraan *c* harus memastikan bahwa kendaraan di belakangnya di jalur baru tidak dipaksa untuk mengerem melebihi batas aman *bsafe*. Dengan MOBIL sebagai *lanechanging model* yang digunakan, maka kriteria aman adalah:

$$o-n - bsafe \tag{II.1}$$

Untuk menentukan apakah perpindahan jalur diinginkan atau tidak, kriteria insentif digunakan dengan:

1 mendiagnosa masalah,

$$a_c - a_c + p(cc_n - d_n + a_0 - a_0) > \quad (II.6)$$

Dengan p sebagai faktor kesopanan dan Aa_n adalah *switching threshold*.

11.2 Simulasi

Simulasi merupakan tiruan dari operasi atau sistem di dunia nyata dari waktu-ke-waktu. Simulasi melibatkan pembangkitan sejarah buatan dari sistem dan observasi dari sejarah buatan tersebut untuk mengambil kesimpulan tentang karakteristik dari sistem nyata yang direpresentasikan (Banks, 1998).

II.2.1 Kelebihan dan Kekurangan Simulasi

Saat ini banyak bisnis yang menggunakan simulasi sebagai operasi rutin dalam proses bisnis yang dilakukan oleh mereka. Hal ini dikarenakan keuntungan dari penggunaan simulasi telah dianggap lebih dari sekedar melihat masa depan.

Dari sekian banyak keuntungan simulasi, terdapat beberapa keuntungan umum yang dapat diambil dari penggunaan simulasi baik dalam penelitian maupun bisnis. Berikut ini adalah beberapa keuntungan dari simulasi (Banks, 1998): ^{2 3 4 5 6 7 8}

9. membuat konsensus,
10. mempersiapkan perubahan,
11. berinvestasi secara bijak,
12. menspesifikasikan kebutuhan.

-
2. memilih dengan benar,
 3. memampatkan atau meregangkan waktu,
 4. memahami alasan,
 5. mengkesplor kemungkinan,
 6. mengidentifikasi batasan,
 7. mengembangkan pemahaman,
 8. memvisualisasikan rencana,

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, simulasi mempunyai banyak kelebihan. Walaupun begitu, simulasi juga tidak lepas dari kekurangan. Beberapa kekurangan simulasi antara lain (Banks, 1998):

1. pembangunan model memerlukan latihan khusus,
2. hasil simulasi sulit untuk diinterpretasikan.

II.2.2 Sistem Simulasi Lalu Lintas yang Telah Ada A.

VISSIM

VISSIM (PTV GROUP, 2017a) adalah jenis sistem simulasi lalu lintas mikroskopis yang secara diskrit memodelkan lalu lintas kendaraan bermotor juga sebagai *urban traffic operations*. *VISSIM* memiliki empat blok komponen utama sebagai pembangunnya (Barcelo, 2010), yaitu infrastruktur, *traffic*, kendali, dan *output*. Skema komponen utama *VISSIM* tersebut dapat dilihat pada Gambar II.6.

Gambar II.6 Komponen utama VISSIM (Barcelo, 2010).

Blok infrastruktur terdiri dari model jalan raya, rel kereta, serta rambu lalu lintas. Blok ini berfungsi sebagai lingkungan tempat kendaraan dijalankan. Fitur teknis dari sebuah kendaraan dan spesifikasi dari alur lalu lintas termasuk pada blok lalu lintas. Blok kontrol lalu lintas terdiri dari semua elemen yang dibutuhkan untuk mengontrol lalu lintas. Blok *output* merupakan blok yang menangani data hasil dari proses keterhubungan ketiga blok sebelumnya, dengan tanpa adanya pengulangan *feedback*.

Pada *VISSIM*, sebuah jalan direpresentasikan dengan *link* dan *connector* (Gambar II.7). *Link* merupakan ruas jalan tempat kendaraan ditempatkan. Sebuah *link* dapat mempunyai satu atau lebih lane/jalur. Fungsionalitas dari penggabungan, perpotongan dan pemotongan dimodelkan dengan *connector* yang menghubungkan dua *link*. *Connector* akan selalu menghubungkan secara berpasangan; untuk menggabungkan satu *link* dengan tiga *link* akan membutuhkan tiga *connector*. Tampilan *PTV VISSIM* dapat dilihat pada Gambar II.8.

Gambar II.7 Struktur jalan dari VISSIM (Barcelo, 2010).

Gambar II.8 Tampilan VISSIM (PTV GROUP, 2017a).

B. MITSIMLAB

MITSIMLab (Microscopic Traffic Simulation Laboratory) (MIT ITS Lab, 2017) adalah sebuah model simulasi lalu lintas mikroskopis yang mengevaluasi dampak dari alternatif desain sistem manajemen lalu lintas, sistem informasi *traveler*, operasi angkutan massal, dan berbagai strategi pada tingkat operasional dan membantu dalam penegasan selanjutnya.

Inti dari metode *MITSIMLAB* adalah model perilaku perjalanan dan berkendara. Model Perilaku berkendara menangkap rencana perjalanan dan pilihan rute dari pengemudi, sedangkan model perilaku berkendara yaitu perencanaan dan keputusan dalam mengemudi. Dalam *MITSIMLab* hasil dari simulasi berupa probabilistik yang berdasar pada teori *random utility maximization*. Diagram blok *MITSIMLAB* dapat dilihat pada Gambar II.9.

Ketika kendaraan berkendara pada jaringan akan mengaktifkan alat pemantau (seperti *loop detector*, *sensor video*). Data yang dikumpulkan oleh sistem pemantau akan ditransfer ke *Traffic Management Simulator (TMS)*, yang meniru kontrol lalu lintas dan pengaturan jalur atau transit yang dievaluasi. Kontrol dan pengaturan jalur dihasilkan oleh TMS dengan menentukan kondisi dari perangkat kontrol lalu lintas dan petunjuk jalur. Pengaturan tersebut dikirim menuju TS. Pengendara yang disimulasikan akan merespons terhadap berbagai kontrol lalu lintas dan petunjuk, sambil berinteraksi satu sama lain.

Gambar II.9 Diagram blok MITSIMLAB (Barcelo, 2010).

Pemodelan perilaku pengemudi pada *MITSIMLAB* secara umum terdiri dari tiga kondisi. Yaitu *state*, *plan*, dan *action*. *State* yaitu keadaan ketika pengemudi mengamati posisi dirinya, kendaraan lain, dan juga indikasi lain. *Plan* adalah kondisi ketika pengemudi merencanakan apa yang harus dilakukan berdasarkan pengamatan tadi. Dan *action* adalah kondisi ketika rencana yang telah dibuat pada tahap sebelumnya dijalankan. Model perilaku tersebut dapat dilihat pada Gambar II.10.

Gambar II.10 Perilaku pengemudi pada MITSIMLAB (Barcelo, 2010).

Secara garis besar, pengemudi akan melihat kondisi lalu lintas yang sedang dihadapi, lalu akan bertindak sesuai rencana yang dibuat guna menanggapi situasi yang dihadapi. Namun, hal ini pun akan berpengaruh pada rencana pengemudi lain, sehingga kontrol situasi pun akan berubah dan perlu perencanaan ulang yang lebih matang.

C. SUMO

“Simulation of Urban Mobility” atau *SUMO* (Krajzewicz dkk., 2012) merupakan simulasi mikroskopik yang dikembangkan dari tahun 2000. Pada awalnya *SUMO*

dikembangkan dari hasil kolaborasi *Center for Applied Informatics Cologne* (ZAIK) dan *Institute of Transportation Systems* (ITS) di *German Aerospace Center* (DLR). Sejak 2004, pengerjaan *SUMO* dilanjutkan hanya oleh *DLR* melalui kontribusi dari individu atau organisasi eksternal (Barcelo, 2010).

SUMO dirilis secara *open source* di bawah lisensi *GNU General Public License* (GPL), baik secara *source code*, maupun bentuk *executable-nya*. *SUMO* tersedia secara multiplatform, baik untuk platform *Windows* ataupun *Linux*. Tampilan *SUMO* dapat dilihat pada Gambar II.11.

Gambar II. 11 Tampilan program *SUMO* dengan skenario *TAPASCologne* (Krajewicz dkk., 2012).

11.3 Sistem Multi-agen

Sistem multi-agen merupakan tema pada penelitian komputer yang membahas sistem yang dibentuk oleh agen yang mewakili sebuah entitas tingkat mikro pada sistem tersebut. Entitas tersebut memiliki perilaku otonom dan proaktif serta berinteraksi melalui lingkungan sehingga menghasilkan keseluruhan perilaku sistem yang diamati pada tingkat makro (Adeline M. Uhrmacher dan Weyns, 2009). Dalam sub-bab ini akan dibahas sistem multi-agen dalam konteks pemodelan dan simulasi.

Sistem multi-agen dikembangkan melalui beberapa prinsip dan konsep. Dalam prinsip dan konsep tersebut, sebuah sistem multi-agen terdiri dari beberapa komponen utama yaitu agen, lingkungan, interaksi, dan organisasi (Demazeau, 1997). Komponen-komponen tersebutlah yang nantinya berkolerasi dan membentuk suatu sistem multi-agen secara utuh.

II.3.1 Agen

Menurut Ferber (Ferber, 1999), agen merupakan suatu entitas (proses) dari *software* atau *hardware* dalam suatu lingkungan *virtual* atau nyata yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. mampu bertindak dalam lingkungan,
2. didorong oleh kumpulan kecenderungan,
3. mempunyai sumber daya sendiri,
4. hanya mewakili sebagian dari lingkungan,
5. dapat berkomunikasi dengan agen lain secara langsung atau tidak langsung,
6. dapat bereproduksi sendiri,
7. berperilaku otonom yang merupakan konsekuensi dari persepsi, representasi dan interaksi dengan lingkungan dan agen lainnya.

Suatu agen memiliki komponen-komponen internal yang terorganisir untuk memodelkan suatu perilaku agen tersebut. Pendeskripsian organisasi internal agen tersebut disebut arsitektur agen. Secara umum terdapat tiga pendekatan utama untuk menganalisis arsitektur agen.

1. Arsitektur reaktif: dideskripsikan dalam perulangan stimulus-respons.
2. Arsitektur kognitif: agen berpikir dari pengetahuan yang dimiliki agen tersebut.
3. Arsitektur campuran: campuran dari kedua arsitektur sebelumnya.

Salah satu komponen penting dari agen adalah model perilakunya, karena dari perilaku agen dalam menghadapi *input* dari agen lain dan lingkungannya pada akhirnya akan menghasilkan suatu *equilibrium* yang merupakan hasil dari keseluruhan perilaku sistem. Perilaku dari agen dapat dimodelkan melalui tiga fase proses, yaitu persepsi, deliberasi, dan aksi (Gambar II. 12).

Gambar II. 12 Model perilaku agen dalam Sistem multi-agen.

Secara umum dapat dikatakan bahwa persepsi merupakan fungsi tempat suatu agen mengambil informasi dari lingkungan sebagai *input*. Deliberasi merupakan proses tempat suatu agen melakukan suatu pertimbangan dari *input* yang ada untuk mencapai kecenderungan atau tujuannya. Sedangkan aksi merupakan suatu proses yang dilakukan atas pertimbangan yang dilakukan sebelumnya dan merupakan suatu *output* dari agen tersebut kepada lingkungan. Genesereth dan Nilsson (Genesereth dan Nilsson, 1987) merepresentasikan *Perilaku*. $X \wedge A_a$, dengan A_a merepresentasikan kumpulan dari aksi yang mungkin dilakukan oleh agen a sebagai berikut.

- *Persepsi*. $X \wedge P_a$, yang menghitung persepsi $p_a \in P_a$ dari keadaan sistem X .
- *Deliberasi*. $P_a \times S_a \wedge S_a$, yang menghitung keadaan internal baru S_a dari agen.
- *Aksia*: $P_a \times S_a \wedge A_a$, yang menghasilkan aksi dari a .

II.3.2 Lingkungan

Input suatu agen diterima dari lingkungan tempat agen tersebut berada (bersama juga dengan agen lain). Selain itu *output* yang dihasilkan oleh agen akan kembali ke lingkungan tersebut (A M Uhrmacher dan Weyns, 2009) seperti yang ditunjukkan Gambar II.13.

Gambar II.13 Posisi dan peran lingkungan serta hubungannya dengan agen dalam Sistem multi-agen.

Dalam perencanaan suatu lingkungan dari sistem multi-agen, Russell dan Norvig (Norvig dan Russell, 2011) mengusulkan untuk mempertimbangkan beberapa sifat:

- *accessible vs. inaccessible,*
- *deterministic vs. non-deterministic,*
- *episodic vs. non-episodic,*
- *static vs. dynamic,*
- *discrete vs. continuous.*

Selain itu pemodelan lingkungan biasanya menyematkan representasi tempat fisik tempat agen berada. Oleh karena itu dilihat dari perspektif *space domain*, lingkungan juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu diskrit dan kontinu (Gambar II.14).

Gambar II. 14 Kategori lingkungan dari perspektif *space domain* (a) Lingkungan diskrit (b) Lingkungan kontinu.

11.3.3 Interaksi

Agen dapat berkerja sama dan berkoordinasi dengan berkomunikasi satu-sama lain. Tanpa berkomunikasi, sebuah agen terisolasi dan tertutup dalam lingkaran persepsi- deliberasi- aksi. Oleh karena itu komunikasi antar agen merupakan inti dari interaksi dan organisasi sosial dari agen (A M Uhrmacher dan Weyns, 2009).

Komunikasi diekspresikan melalui item bahasa, dengan dua item bahasa yang umum digunakan adalah sebagai berikut.

1. Pesan: merupakan model komunikasi tradisional antar agen. Pengirim mengirimkan pesan kepada penerima secara langsung maupun tidak langsung.

2. Sinyal: merupakan model komunikasi lain yang biasanya digunakan oleh binatang. Contohnya adalah ketika semut meninggalkan tanda berupa feromon sebagai sinyal kepada semut lain.

11.3.4 Model Waktu

Pemodelan waktu merupakan hal krusial dalam sistem simulasi multi-agen. Seperti simulasi jenis lainnya, evolusi waktu harus dimodelkan, terlebih jika semua agen harus bertindak dan berinteraksi secara bersamaan sesuai prinsip kausalitas (Fianyo dkk., 1998). Pemodelan waktu dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Berikut adalah tiga pendekatan utama dalam pemodelan waktu (A M Uhrmacher dan Weyns, 2009).

1. Waktu kontinu: fungsi waktu dapat menghitung keadaan sistem untuk semua *time stamp*.
2. Waktu diskrit: waktu berkembang secara diskrit sesuai dengan interval waktu konstan.
3. Berbasis kejadian diskrit: waktu berkembang secara diskrit dari satu kejadian ke kejadian lain dengan mempertimbangkan *timeline* kontinu.

Selain itu, dalam pemodelan sistem multi-agen, pemodelan waktu harus mempertimbangkan setidaknya tiga aspek berikut:

1. pemodelan waktu perilaku agen,
2. pemodelan dinamika endogen dari lingkungan,
3. evolusi lingkungan sesuai dengan tindakan agen.

Secara perspektif *high-level*, kendali waktu dan hubungannya dengan komponen inti lain dari sebuah sistem multi-agen dapat dilihat pada Gambar II.15 berikut:

Gambar II.15 Penjadwalan sebagai kendali model waktu pada lingkungan dan perilaku agen.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

111.1 Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

111.1.1 Perangkat Keras (*Hardware*)

Berikut adalah perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan dan pengujian simulasi dalam penelitian ini.

Processor : Intel Core i5-5200u @2.7GHz *VGA* : Intel HD 5500 *Hard disk* : SSD 250GB
Memory : DDR3L 8 GB

111.1.2 Perangkat Lunak (*Software*)

Berikut ini adalah perangkat lunak yang digunakan dalam proses pengembangan simulasi dalam penelitian ini:

1. bahasa pemrograman C# dengan *Windows Form*,
2. *Visual Studio 2015 Community Edition*,
3. *Windows 10 Home 64-bit*.

111.2 Bandung Smart Transportation System (BSTS)

BSTS adalah sistem transportasi cerdas kota Bandung yang telah dikembangkan pada penelitian penelitian sebelumnya di LSKK ITB. Dalam penelitian ini kami mengusulkan penambahan fungsi BSTS menggunakan simulator lalu lintas mikro. Dalam usulan ini simulasi tidak hanya dapat digunakan untuk menyimulasikan skenario lalu lintas, tetapi juga fungsi-fungsi lain yang mendukung BSTS sehingga dapat menjadi *Intelligent Transport System (ITS)* bagi kota Bandung. Bagian yang kami fokuskan dalam penelitian ini adalah dalam pengembangan *simulator* lalu lintas mikro beserta komponen pendukungnya. Diagram blok usulan sistem tersebut dapat dilihat pada Gambar III. 1.

Gambar III. 1 Sistem besar BSTS.

Dalam usulan sistem ini, sistem simulasi lalu lintas dibuat sebagai modul pendukung pada website BSTS yang telah ada. Sistem simulasi memiliki *input* utama berupa peta simulasi yang dihasilkan dari konversi peta *OpenStreet Map (OSM)*. Dalam usulan ini, terdapat satu *input* simulasi yang didapat dari *parsing* beberapa sumber data secara *real-time*. *Input* ini nantinya digunakan untuk mengatur batas kecepatan ruas jalan secara *real-time*. Dengan begitu diharapkan sistem ini dapat digunakan untuk memprediksi kemacetan dari data *real-time* dan dapat dikembangkan menjadi sistem untuk *dynamic traffic assignment* yang merupakan *enabling technology* bagi teknologi masa depan seperti *autonomous vehicle*. Adapun *input* kemacetan ruas jalan

ditandai dengan indeks sebagai berikut.

- a. Merah tua: kemacetan tinggi, kecepatan di ruas jalan tersebut mendekati 0 km/jam maksimum 15km/jam.
- b. Oranye: lalu lintas padat lancar, kecepatan maksimum 30 km/jam.
- c. Kuning: lalu lintas ramai, kecepatan maksimum 50 km/jam.
- d. Hijau: lalu lintas lancar, kecepatan di atas 50 km/jam.

Seperti yang telah diketahui, kemacetan merupakan kondisi *equilibrium* dari keputusan rute yang diambil oleh masing-masing kendaraan dengan mempertimbangkan jarak tempuh dari rute yang akan diambil. Dengan memberikan informasi titik kemacetan (*Google Traffic, Waze*), maka diharapkan masing-masing pengendara membuat keputusan rute yang berbeda dengan menghindari titik kemacetan tersebut. Tetapi hal ini juga lambat laun akan membentuk suatu *equilibrium* baru yang bukan tidak mungkin menyebabkan kemacetan di titik baru. Disinilah peran *dynamic traffic assignment* berada, dengan memberikan rute yang berbeda-beda pada setiap kendaraan sehingga *equilibrium* bisa dikendalikan.

111.3 Sistem Multi-agen

Seperti yang telah diketahui, simulasi lalu lintas, terutama yang berjenis mikroskopis adalah salah satu bentuk dari sistem multi-agen (Gambar III.2). Dalam sistem ini sebuah agen direpresentasikan oleh sebuah kendaraan, dengan perilaku kendaraannya yang merepresentasikan perilaku agen. Jaringan jalan dalam sistem ini merepresentasikan lingkungan dari sistem multi-agen. Dalam sistem ini jaringan jalan dibentuk oleh dua hirarki model, yaitu ruas jalan dan jalur. Untuk mencapai tujuannya, agen-agen dalam sistem ini berkomunikasi secara tidak langsung, tetapi melalui *state* yang ada pada lingkungan. Pada akhirnya semua modul dalam sistem ini dikendalikan oleh modul yang mengatur evolusi waktu dari sistem tersebut.

Gambar III.2 Diagram sistem multi-agen pada sistem simulasi lalu lintas mikro.

Pada sistem yang kami kembangkan, arsitektur agen bersifat kognitif, dengan tujuan dari agen tersebut adalah untuk mencapai lokasi tujuan yang telah ditentukan di awal. Untuk lingkungan, arsitektur spasial dari lingkungan tersebut berupa kontinu. Sedangkan model waktu dari lingkungan berupa model waktu diskrit.

11.4 Kerangka Simulasi

Simulasi dikembangkan berbasis kepada perulangan (*simulation loop*) berjenis *space continuous* dengan tiap langkah simulasi (*simulation step*) dilakukan dengan delay se-persekian detik. Struktur umum dari simulasi ini dapat dilihat dalam class diagram pada Gambar III.3. Sedangkan Gambar III.4 menggambarkan flowchart umum dari sistem simulasi.

MainForm memiliki satu *NodeControl* yang dapat mempunyai satu atau banyak *Node* dan *RoadSegment*. Tiap *RoadSegment* memiliki satu atau banyak *SegmentLane* dan tiap *SegmentLane* mempunyai satu atau banyak kendaraan. Jenis kelas kendaraan dapat berupa *Bus*, *Truck* atau *Car* dan masing-masing merupakan generalisasi dari superclass *IVehicle*. Struktur fisik *RoadSegment* dan eqakan dijelaskan dalam sub-bab berikutnya.

Gambar III.3 Class diagram dari sistem simulasi.

Ketika simulasi dijalankan maka simulator akan menjalankan *simulation loop* yang di setiap langkah simulasinya akan melakukan dua jenis operasi. Operasi pertama yang dilakukan adalah *tick()* yang berfungsi untuk melakukan semua perhitungan dan pengambilan keputusan dari semua kendaraan untuk *step* selanjutnya. Operasi kedua adalah *draw()* yang berfungsi untuk menggambarkan perpindahan posisi hasil perhitungan yang dilakukan dalam operasi *tick()* sebelumnya pada kanvas aplikasi. Flowchart operasi *tick()* dapat dilihat pada Gambar III.5.

Gambar III.4 Flowchart umum sistem simulasi.

Gambar III.5 Flowchart operasi *tick()*.

TII.5 Jaringan Jalan

Data jaringan jalan sangat penting dalam simulasi lalu lintas karena data tersebut berperan sebagai lapisan dasar tempat kendaraan yang disimulasikan diletakkan. Dengan kata lain, jaringan jalan berfungsi sebagai lingkungan bagi agen dalam sistem simulasi ini. Dalam simulasi ini *OpenStreetMap* (OSM) (*OpenStreetMap*, 2017) digunakan sebagai sumber data jaringan jalan. OSM menyediakan data peta yang gratis dan dengan konten terbuka yang berarti semua orang dapat berkontribusi dengan menambah dan mengubah data peta yang ada. Gambar III.6 menunjukkan peta dari kota Bandung di *website* OSM.

Gambar III.6 Peta kota Bandung di website OSM (OpenStreetMap, 2017).

Jalan pada OSM diambil dari *tag way* yang memiliki beberapa properti. Properti pada *tag way* OSM dapat dilihat pada berikut.

Tabel III. 1 Properti pada *tag way* OSM

No	<i>Tag</i>	Keterangan
1	<i>nd</i>	Posisi <i>node</i> pembentuk jalan. Urutan <i>node</i> menentukan arah dari jalan.
2	<i>highway</i>	Tipe jalan
3	<i>name</i>	Nama jalan
4	<i>oneway</i>	Arah jalan, searah atau dua arah.
5	<i>lanes</i>	Jumlah jalur

OSM memiliki berbagai tipe jalan, yang masing-masing menggambarkan tipe jalan yang ada di dunia nyata. Berikut tipe jalan pada OSM.

Tabel III.2 Tipe jalan pada OSM

No	<i>Tag</i>	Keterangan
1	<i>motorway</i>	Jalan raya terbatas, terbagi antar jalur yang beda arah. Biasanya dengan dua jalur atau lebih, ditambah bahu jalan darurat. Setara dengan jalan bebas hambatan.

2	<i>trunk</i>	Jalan utama negara. Tidak harus terbagi antar jalur beda arah.
3	<i>primary</i>	Jalan paling penting setelah <i>trunk</i> , penghubung kota besar.
4	<i>secondary</i>	Jalan paling penting setelah <i>primary</i> , penghubung kota.
5	<i>tertiary</i>	Jalan paling penting setelah <i>secondary</i> , penghubung kota kecil atau desa.
6	<i>residential</i>	Jalan untuk akses pemukiman / perumahan.
7	<i>service</i>	Jalan untuk akses fasilitas umum, seperti fasilitas industri, tempat kemah, dan lain- lain.
8	<i>unclassified</i>	Jalan yang memiliki tingkat paling rendah dalam sistem jalan suatu negara yang tidak terklasifikasi.

Pada sistem simulasi ini, tipe jalan yang disimulasikan adalah tipe jalan dari *motorway* sampai dengan *tertiary*. Pembatasan ini dilakukan untuk mengurangi kompleksitas jaringan jalan dan mengurangi jumlah *node* serta *link* dalam *graph* sehingga performa sistem simulasi dapat dijaga.

Jaringan jalan dalam simulasi ini terdiri dari kumpulan segmen jalan (kelas *RoadSegment*) dan masing-masing segmen tersebut memiliki satu atau lebih jalur (kelas *SegmentLane*). Masing-masing kendaraan berada dalam *SegmentLane* tersebut. Tiap *RoadSegment* terhubung ke *RoadSegment* sebelumnya atau selanjutnya, dan semua segmen yang terhubung tersebut yang akhirnya membentuk jaringan jalan. Gambar III.7 menggambarkan *RoadSegment* dan *SegmentLane* dalam struktur jalan dalam simulasi ini.

Secara prinsip terdapat dua jenis properti yang digunakan dalam simulasi ini. Yang pertama adalah properti logis, di antaranya adalah panjang *SegmentLane*, koneksi *RoadSegment*, dan jalur dari *RoadSegment*. Jenis properti kedua adalah properti fisik yang digunakan sebagai properti untuk visualisasi jalan dengan properti utama adalah posisi dari titik awal dan titik akhir dari *RoadSegment*. Properti tersebut bertanggung jawab untuk menentukan bagaimana jaringan jalan dan posisi kendaraan

digambarkan dalam kanvas aplikasi. Tingkatan jaringan jalan sebagai lingkungan bagi agen dalam sistem ini terbagi menjadi tiga tingkat seperti yang bisa dilihat pada Gambar III. 8.

Gambar III.7 Struktur jalan dalam sistem simulasi.

Gambar III.8 Tingkatan jaringan jalan. (a) *Lane*, yang bersifat kontinu. (b) *Segment*, yang bersifat diskrit. (c) *Network*, yang berupa *graph*.

Lane merupakan *vector* satu dimensi yang memiliki arah dan panjang dan bersifat kontinu. Tingkat berikutnya adalah *RoadSegment* yang bisa terdiri dari satu atau lebih *Lane*. *RoadSegment* tidak bisa dibentuk oleh *Lane* yang memiliki arah berbeda, sehingga ketika terdapat *way* dari OSM yang bersifat dua arah, maka akan dipecah terlebih dahulu sehingga menjadi dua *RoadSegment* berbeda. Terakhir adalah jalan secara *high level view*, jaringan jalan ini dibentuk oleh *RoadSegment* yang saling terhubung sehingga membentuk sebuah *graph*.

Data OSM yang digunakan sebagai *input* data peta adalah data *.osm* yang diunduh dari *website* OSM. Data tersebut kemudian dikonversi menjadi format *custom XML*. Proses konversi tersebut dilakukan untuk mengurangi waktu *load* data yang disebabkan oleh kalkulasi dan konversi struktur jalan OSM ke struktur jalan yang digunakan dalam simulasi. Proses konversi data dari OSM ke format jaringan jalan dapat dilihat pada Gambar III.9.

Gambar III.9 (a) Flowchart subproses Konversi Data OSM. (b) Flowchart subproses Pisahkan Jalur dari Konversi Data OSM.

Berikut adalah contoh format XML hasil konversi yang digunakan sebagai *input* modul utama simulasi.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RoadNetwork xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" minlon="107.6141"
maxlon="107.61437" minlat="-6.88545" maxlat="-6.8852">
  <nodes>
    <node id=" 1341983793" lat="-6.8904229" lon="107.6166689">
      <Position>
        <X>286</X>
        <Y>581</Y>
      </Position>
    </node>

  </nodes>
  <segments>
    <RoadSegment>
      <startNodeIdx>15</startNodeIdx>
      <endNodeIdx> 13</endNodeIdx>
      <lanes>
        <SegmentLaneOSM>
          <LaneIdx>0</LaneIdx>
          <startNodeIdx>21</startNodeIdx>
          <endNodeIdx>22</endNodeIdx>
          <Id>2</Id>
        </SegmentLaneOSM>

        </lanes>
        <laneWidth>3.5</laneWidth>
        <nextSegment>
          <int>2</int>
        </nextSegment>
        <prevSegment>
          <int>0</int>
        </prevSegment>
        <Id>1</Id>
        <Length>28.160255680657446</Length>
        <AvgSpeed>0</AvgSpeed>
        <Highway>primary</Highway>
        <OneWay>yes</OneWay>
        <NumLanes>2</NumLanes>
      </RoadSegment>

    </segments>
  </RoadNetwork>

```

11.6 Perilaku Kendaraan

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa simulasi mikroskopis menyimulasikan pergerakan dari masing-masing kendaraan. Artinya perilaku kendaraan merupakan bagian yang sangat penting dalam simulasi jenis ini. Untuk dapat menyimulasikan perilaku kendaraan dalam kondisi lalu lintas di dunia nyata maka digunakan dua jenis model berikut:

- *car-following model*,
- *lane-changing model*.

IDM (Treiber dkk., 2000) digunakan sebagai *car-following model* untuk memodelkan perilaku akselerasi dan pengereman kendaraan dan MOBIL (Kesting dkk., 2007) digunakan sebagai *lane-changing model* untuk memodelkan perilaku perpindahan jalur dari kendaraan. Kedua model tersebut disimpan dalam operasi *think()* dalam class *IVehicle*. *Flowchart* operasi *think()* dapat dilihat pada Gambar III. 10 berikut:

Gambar III. 10 Flowchart operasi *think()*.

Penghitungan akselerasi dilakukan dengan terlebih dahulu mencari kendaraan di depan kendaraan yang akan dihitung saat ini. Dengan begitu jarak dan perbedaan kecepatan

dapat dihitung untuk menjadi input perhitungan akselerasi menggunakan IDM. Perhitungan akselerasi menggunakan IDM dapat dilihat pada *pseudo-code* berikut.

Input: Kecepatan v ,
 Target kecepatan v_o ,
 Jarak kendaraan di depan s ,
 Perbedaan kecepatan kendaraan di depan Δv
Output: Akselerasi baru a_{new}

```

1:  $s^* = s_o + v * T + (v * \Delta v / 2 * da * b)$ 
2: if ( $s^* < s_o$ ) then
3:    $s^* = s_o$ 
4: endif
5:  $a_{new} = a_{max} * (1 - (v/v_o) - (s^*/s))$ 
6: return  $a_{new}$ 

```

Sedangkan pertimbangan untuk berpindah jalur diperlukan pencarian kendaraan di depan dan di belakang kendaraan saat ini, baik di jalur saat ini maupun di setiap jalur yang berpotensi sebagai jalur baru. dilakukan menggunakan MOBIL, dengan *pseudo-code* sebagai berikut.

Input: Kecepatan v ,
 Target kecepatan v_o ,
 Jarak kendaraan di depan di jalur baru s ,
 Perbedaan kecepatan kendaraan di depan di jalur baru Δv ,
 Akselerasi baru di jalur baru a_c ,
 Akselerasi kendaraan belakang di jalur saat ini a_0 , Akselerasi
 baru kendaraan belakang di jalur saat ini a_0 , Akselerasi
 kendaraan belakang di jalur saat baru a_n , Akselerasi baru
 kendaraan belakang di jalur saat baru a_n

Output: Akselerasi baru a_c

```

1:  $a_c = IDM(v, v_o, s, \Delta v)$ 
2: if ( $a_n \geq -b_{safe}$ ) then
3:   if ( $a_c - a_c + p(a_n - a_n + a_0 - a_0) > Aa_{th}$ ) then
4:      $a_{iowest} = a_c$ 
5:     inProcessOfLC = true
6:   endif
7: endif 8: return  $a_{iowest}$ 

```

Parameter dari kedua model yang digunakan (IDM dan MOBIL) sangat berpengaruh terhadap karakteristik perilaku kendaraan yang dimodelkan. Parameter inilah yang

membedakan apakah kendaraan tersebut memiliki karakteristik pengemudi sopan, pengemudi agresif, atau normal. Parameter tersebut juga yang membedakan apakah kendaraan yang dimodelkan berjenis Bus, Truk, atau mobil biasa.

Parameter yang digunakan dalam IDM dapat dilihat pada Tabel III.3 di bawah. Sedangkan Tabel III.4 menunjukkan parameter yang digunakan dalam MOBIL.

Tabel III.3 Parameter IDM yang digunakan dalam sistem simulasi

No	Parameter	Kendaraan	Nilai	Satuan
1	T	Semua	$1,4 \pm 0,35$	s
2	a	Mobil	$1,2 \pm 0,3$	m/s^2
		Bus	$0,9 \pm 0,225$	
		Truk	$0,6 \pm 0,15$	
3	b	Mobil	$1,5 \pm 0,375$	m/s^2
		Bus	$1 \pm 0,25$	
		Truk	$0,8 \pm 0,2$	
4	So	Semua	$2 \pm 0,5$	m

Tabel III.4 Parameter MOBIL yang digunakan dalam sistem simulasi

No	Parameter	Kendaraan	Nilai	Satuan
1	P	semua	0..1	-
2	b_{safe}	semua	3	m/s^2
3	A_{ath}	semua	0,75	m/s^2

111.7 Penentuan Rute Kendaraan

Pada penelitian ini penentuan jalur kendaraan masih bersifat *fixed routing*. Hal ini dikarenakan penelitian ini berfokus pada *framework* simulasinya. Pada sistem simulasi ini, penentuan rute kendaraan dilakukan diluar *simulation loop*, tepatnya sebelum *simulation loop* dilakukan (Gambar III.4). Penentuan rute dilakukan untuk setiap Origin-Destination Matrix. Flowchart penentuan rute kendaraan dapat dilihat pada Gambar III.11.

Gambar III. 11 Flowchart subproses penentuan rute.

Proses inti penentuan rute ini adalah pencarian jalur yang dilakukan dengan menggunakan metode A* (Peter E. Hart dkk., 1968). A* dihitung menggunakan

$$f(n) = g(n) + h(n) \quad (\text{III.1})$$

dengan $f(n)$ adalah jalur optimal, $g(n)$ adalah *cost* minimal dari jalur yang telah diambil oleh A* hingga titik n , dan $h(n)$ adalah estimasi *cost* jalur optimal dari n ke titik tujuan.

Metode penentuan heuristik $h(n)$ merupakan salah satu modul paling penting dari A*. Metode heuristik ini bersifat *problem-specific* yang tentunya harus disesuaikan dengan kasus yang sedang dihadapi. Pada penelitian ini metode heuristik yang digunakan adalah dengan mencari jarak lurus dari titik n ke titik tujuan berdasarkan koordinat. Penentuan $h(n)$ ini dapat dihitung dengan

$$h(n) = \sqrt{(x_n - x_{end})^2 + (y_n - y_{end})^2} \quad (\text{III.2})$$

dengan x_n dan y_n adalah koordinat x serta y dari titik n , dan x_{end} dan y_{end} adalah koordinat x

serta y dari titik tujuan.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN HASIL

IV. 1 Implementasi

Berikut adalah hasil implementasi dari sistem simulasi lalu lintas yang telah dijalankan dengan lokasi simulasi kota Bandung. Yang ditunjukkan oleh Gambar

IV. 1, Gambar IV.2, dan Gambar IV.3.

Gambar IV.1 Tampilan daerah Pasteur dari simulasi yang dijalankan.

Gambar IV.2 Tampilan daerah Jl. Ir. H. Juanda dan Jl. Merdeka dari simulasi yang dijalankan.

Gambar IV.3 Tampilan daerah Jl. Soekarno Hatta dari simulasi yang dijalankan.

Gambar IV.4 Tampilan kemacetan yang didapat dari *real-time traffic source*.

IV. 2 Hasil

IV. 2.1 Pengujian Model

Untuk menguji implementasi dari model akselerasi kendaraan, maka dilakukan pengujian dengan menjalankan kendaraan pada suatu ruas jalan yang memiliki lampu lalu lintas dengan pengaturan awal berwarna merah. Ketika antrean kendaraan mencapai jumlah tertentu, lampu lalu lintas tersebut diubah menjadi lampu hijau. Hal ini dilakukan untuk

menyimulasikan kepadatan tinggi dari ruas jalan tersebut dan bagaimana kemacetan tersebut terurai. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar IV.5.

Gambar IV.5 Pengujian model dengan *Space-time diagram* untuk mengamati *Stop-Go Waves* yang timbul dari kemacetan.

Dari hasil pengujian tersebut dapat dilihat *Stop-Go Waves* yang timbul dari kemacetan yang disimulasikan menggunakan lampu merah. Ketika lampu lalu lintas berubah keadaan menjadi hijau, dapat terlihat bahwa masih terjadi jeda waktu sampai kemacetan benar-benar terurai. Selain itu dapat pula terlihat bahwa lokasi kemacetan bergerak mundur dari titik awal yaitu lokasi lampu lalu lintas.

Selain itu dilakukan juga pengujian untuk melihat karakteristik dari perilaku jenis kendaraan (mobil biasa, bus, dan truk). Pengujian dilakukan dengan menjalankan masing-masing jenis kendaraan tersebut di ruas jalan sepanjang 1530m. Pada awal rute dibuat halangan berupa lampu merah yang berfungsi sebagai gerbang untuk memulai pengujian sehingga respon akselerasi bisa dihitung. Pada akhir rute (posisi ~1530m) juga dibuat lampu merah sebagai halangan untuk menguji respon pengereman kendaraan. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar IV.6 dan Gambar IV.7.

Gambar IV.6 Respons akselerasi dari masing-masing tipe kendaraan.

Gambar IV.7 Respons kecepatan dari masing-masing tipe kendaraan.

Dari hasil pengujian terlihat bahwa truk memiliki respon paling lambat diantara ketiga jenis kendaraan. Hal ini terlihat baik di pengujian akselerasi maupun kecepatan. Perlu diketahui bahwa mobil mencapai kecepatan maksimal 14 m/s pada *time step* ke-334, sedangkan bus dan truk tidak pernah benar-benar mencapai kecepatan maksimal 14 m/s. Oleh karena itu, demi menyamakan parameter pengukuran, ditentukan batas ukur maksimal kecepatan maksimal 13,99 m/s dengan akselerasi 0,001 m/s². Dengan parameter tersebut bisa diukur bahwa mobil mencapai kecepatan 13,99 m/s pada *time step* ke-292. Pada *time step* tersebut, penurunan akselerasi mobil turun di bawah 0,001 m/s². Sedangkan bus dan truk mencapai kecepatan 13,99 m/s pada *time step* ke-476 dan ke-610.

Dalam Gambar IV.6 juga terlihat penurunan akselerasi secara tiba-tiba sebesar ~0.25 m/s² pada *time step* ke ~800. Hal ini disebabkan pada fungsi pencarian rintangan di depan (kendaraan atau lampu merah). Fungsi pencarian tersebut berupa pencarian rekursif yang akan terus mencari rintangan ke ruas jalan selanjutnya jika dalam suatu ruas tidak ditemukan rintangan tersebut. Hal ini tentu akan menyebabkan program mencari ke semua ruas jalan dalam jaringan jalan. Selain menyebabkan penurunan performa secara signifikan, hal ini juga bisa menyebabkan kondisi *infinite loop* sehingga program berhenti merespons. Oleh karena itu dibuat jarak maksimum pencarian sehingga pencarian secara rekursif tersebut bisa dibatasi. Jarak maksimum pencarian itulah yang menyebabkan penurunan akselerasi tiba-tiba pada *time step* ke ~800 tersebut.

IV. 2.2 Pengujian Performansi

Untuk mengukur performansi sistem simulasi, parameter-parameter seperti jumlah kendaraan aktif dan juga waktu perhitungan disimpan dalam variabel *log*. Waktu perhitungan tersebut dihitung dari awal dan akhir pelaksanaan operasi *think()* untuk semua kendaraan aktif dalam satu *cycle* simulasi. Sedangkan perhitungan per detik merupakan jumlah maksimum perhitungan yang dapat dilakukan dalam satu detik. Pengujian performansi dilakukan pada laptop dengan spesifikasi yang telah dijelaskan pada sub-bab III. 1.1, dengan menggunakan opsi daya *High Performance*. Gambar IV.8 dan Gambar IV.9 berikut menunjukkan waktu perhitungan dan jumlah perhitungan per detik dibanding jumlah kendaraan aktif dalam simulasi.

Waktu Perhitungan

Kendaraan Aktif

Perhitungan Per-detik

gambar IV.8 Hasil pengujian performansi dengan parameter waktu perhitungan.

0

Gambar IV.9 Hasil pengujian performansi dengan parameter perhitungan per detik.

Dalam Gambar IV.8 terlihat bahwa ketika simulasi dijalankan, dengan seiring bertambahnya jumlah kendaraan aktif, maka waktu perhitungan yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi *think()* pada semua kendaraan dalam satu *cycle* akan terus meningkat sehingga jumlah perhitungan per detik akan semakin berkurang. Dengan menggunakan metode *Least Square*:

$$y = ax + b \quad (\text{IV.1})$$

$$a = \frac{\sum(x-x)(y-y)}{\sum(x-x)^2} \quad (\text{IV.2})$$

diperoleh regresi linier untuk waktu perhitungan yaitu $y = 0,024299152x + 18,45816695$. Dengan melihat skala dari area simulasi yaitu satu kota, maka target A_t pada *simulation step* sebesar 1000ms dirasa cukup. Dan agar simulasi berjalan dengan lancar, tentunya waktu perhitungan diharapkan tidak melebihi A_t yang ditentukan. Dengan menggunakan hasil regresi tadi, bisa dihitung bahwa simulasi ini bisa berjalan dengan 40.395 kendaraan aktif dengan waktu perhitungan 1000ms.

Tetapi untuk menyimulasikan satu kota dengan target 100.000 atau 1.000.000 kendaraan aktif, performa ini tentu harus ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut yang difokuskan kepada peningkatan performansi untuk meminimalkan *overheadb* dan juga *gradien a* sehingga simulasi ini diharapkan dapat menyimulasikan jumlah kendaraan aktif dengan skala besar.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

V. 1 Kesimpulan

Dari hasil percobaan dan penelitian yang dilakukan, berikut adalah kesimpulan yang diperoleh.

1. Modul-modul dasar dari simulasi lalu lintas telah berhasil dikembangkan dan diuji. Seperti yang ditunjukkan pada implementasi di bab sebelumnya, simulasi telah diuji untuk seluruh kota Bandung.
2. Dalam pengujian performansi yang telah dilakukan, ketika terdapat 3.000 kendaraan aktif dalam simulasi waktu yang dibutuhkan untuk perhitungan satu *cycle* adalah 92ms atau 9,52 perhitungan per detik. Dan dengan menghitung regresi linier didapatkan waktu perhitungan $y = 0,024299152x + 18,45816695$. Dengan menggunakan hasil regresi tadi, bisa dihitung bahwa simulasi ini bisa berjalan dengan 40.395 kendaraan aktif dengan waktu perhitungan 1000ms.

V.2 Saran

Dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Berikut ini adalah saran untuk penelitian selanjutnya.

1. Simulasi lalu lintas merupakan sistem yang sangat kompleks dengan banyak bagian di dalamnya. Oleh karena itu perlu pengembangan dan penelitian lebih lanjut secara kontinu untuk mengembangkan sistem simulasi ini sehingga menjadi sistem simulasi lalu lintas yang utuh. Beberapa modul sistem yang perlu dikembangkan selanjutnya antara lain preparasi data jaringan jalan berbasis *lane-to-lane connection*, sistem rambu lalu lintas otomatis, *road-side unit* untuk mengukur statistik keadaan suatu jalan, dan lain-lain.
2. Dalam pengujian performansi didapatkan bahwa performansi simulasi masih belum memuaskan untuk skala besar, oleh Karena itu dibutuhkan penelitian dan pengembangan khusus untuk peningkatan performa. Selain efisiensi kode dan

algoritma pada beberapa modul, perlu juga dipertimbangkan pengembangan sistem simulasi dengan menggunakan *parallel programming* sehingga skalabilitas sistem ini dapat ditingkatkan dan menghasilkan performansi yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, J. (Ed.) (1998): *Handbook of Simulation: Principles, Methodology, Advances, Applications, and Practice.*, Atlanta: John Wiley & Sons, Inc.
- Barcelo, J. (2010): *Fundamentals of Traffic Simulation*, (J. Barcelo, Ed.) *International Series in Operations Research & Management Science*, New York: Springer, <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6151-8>.
- Demazeau, Y. (1997): Steps towards multi-agent oriented programming.
- Ferber, J. (1999): *Multi-agent Systems: An Introduction to Distributed Artificial Intelligence*, Addison-Wesley, diambil dari <https://books.google.co.id/books?id=zt1SAAAAMAAJ>.
- Fianyo, E., Treuil, J.-P., Perrier, E., dan Demazeau, Y. (1998): Multi-agent architecture integrating heterogeneous models of dynamical processes: the representation of time, *International Workshop on Multi-Agent Systems and Agent-Based Simulation*, 226-236.
- Gazis, D. C. (2002): *Traffic theory*, New York: Springer US.
- Genesereth, M. R., dan Nilsson, N. J. (1987): *Logical foundations of artificial intelligence*, Morgan Kaufmann, diambil dari https://books.google.co.id/books?id=_udMnQEACAAJ.
- Gerlough, D. L., dan Huber, M. J. (1975): *Traffic flow theory: a monograph*, Washington D.C.
- Gipps, P. P. (1981): A Behavioural Car-following Model for Computer Simulation, *Transportation Research Part B: Methodological*, 15(2), 105-111.
- Greenshields, B. D. (1935): A study of traffic capacity, *14 Annual Meeting of the Highway Research Board Proceedings*, diambil dari <http://pubsindex.trb.org/view.aspx?id=120649>.
- Hsieh, C., dan Wang, Y. (2016): Traffic situation visualization based on video composition, *Computers and Graphics*, 54, 1-7, <https://doi.org/10.1016/j.cag.2015.07.007>.
- IPCC (2007): *Mitigation of climate change: Contribution of working group III to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Kesting, A., Treiber, M., dan Helbing, D. (2007): General Lane-Changing Model MOBIL for Car-Following Models, *Transportation Research Record: Journal of Transportation Research Board*, 1999(1), 86-94, <https://doi.org/10.3141/1999-10>.
- Krajzewicz, D., Erdmann, J., Behrisch, M., dan Bieker, L. (2012): Recent Development and Applications of {SUMO - Simulation of Urban Mobility}, *International Journal On Advances in Systems and Measurements*, 5(3), 128138, diambil dari <http://elib.dlr.de/80483/>.
- Laval, J. A., dan Daganzo, C. F. (2006): Lane-changing in traffic streams, *Transportation Research Part B: Methodological*, 40(3), 251-264, <https://doi.org/10.1016/j.jztrb.2005.04.003>.
- Lighthill, M. J., F.R.S., dan Whitham, G. B. (1955): On kinematic waves - II. A theory of traffic flow on long crowded roads, *Proceedings of the Royal Society of London*, 527, <https://doi.org/10.1098/rspa.1974.0120>.
- Mauch, M., dan Cassidy, M. J. (2002): Freeway traffic oscillations: Observations and Predictions, *The 15th International Symposium on Transportation and Traffic Theory.*, 1-20, <https://doi.org/doi:10.1108/9780585474601-032>.
- MIT ITS Lab (2017): MITSIMLab | INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS LAB, diambil 1 Juni 2017, dari <https://its.mit.edu/software/mitsimlab>.
- Nagel, K., dan Schreckenberg, M. (1992): A cellular automaton model for freeway traffic,

- Norvig, P., dan Russell, S. (2011): *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Pearson Education, diambil dari <https://books.google.co.id/books?id=N a8rAAAAQBAJ>.
- OpenStreetMap (2017): OpenStreetMap, diambil 6 Maret 2017, dari <https://www.openstreetmap.org/>.
- Peter E. Hart, Nils J. Nilsson, dan Bertram Raphael (1968): Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths, *Systems Science and Cybernetics*, (2), 100-107.
- Pipes, L. A. (1953): An operational analysis of traffic dynamics, *Journal of applied physics*, 24(3), 274-281.
- PTV GROUP (2017a): PTV Vissim, diambil 1 Juni 2017, dari <http://vision-traffic.ptvgroup.com/en-us/products/ptv-vissim/>.
- PTV GROUP (2017b): PTV Visum 14 - Manual, diambil 6 Maret 2017, dari <http://vision-traffic.ptvgroup.com/en-us/products/ptv-visum/>.
- Reuschel, R. (1950): Fahrzeughewegungen in der Kolonne bei gleichformig beschleunigtem oder verzogertem Leitfahrzeug, *Zeit. Osterr. Ing. und Arch.*
- Richards, P. I. (1956): Shock Waves on the Highway, *Operations Research*, 4(1), 42-51, <https://doi.org/10.1287/opreA1.42>.
- Tang, T.-Q., Huang, H.-J., dan Shang, H.-Y. (2016): An extended macro traffic flow model accounting for the driver's bounded rationality and numerical tests, *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, <https://doi.org/10.1016/Zj.physa.2016.10.092>.
- Treiber, M., Hennecke, A., dan Helbing, D. (2000): Congested Traffic States in Empirical Observations and Microscopic Simulations, *Physical Review*, 62(2), 1805-1824, <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.62.1805>.
- Treiber, M., dan Kesting, A. (2013): *Traffic Flow Dynamics*, *Traffic Flow Dynamics*, <https://doi.org/10.1007/978-3-642-32460-4>.
- Uhrmacher, A. M., dan Weyns, D. (2009): *Multi-Agent Systems: Simulation and Applications*, (A. M. Uhrmacher dan D. Weyns, Ed.), CRC Press.
- Uhrmacher, A. M., dan Weyns, D. (2009): *Multi-Agent Systems: Simulation and Applications*, CRC Press, diambil dari <https://books.google.co.id/books?id=vhj9StcIPIEC>.
- Von Neumann, J., Burks, A. W., dan others (1966): Theory of self-reproducing automata, *IEEE Transactions on Neural Networks*, 5(1), 3-14.
- Wolfram, S. (1986): *Theory and applications of cellular automata*, 1, World scientific Singapore.

LAMPIRAN

LAMPIRAN A - HASIL PENGUJIAN MODEL

Steps	Akselerasi			Kecepatan		
	Mobil	Bus	Truk	Mobil	Bus	Truk
0	0,00	-0,0198124	-0,1421709	0,00	0	0
1	0,00	-0,0198124	-0,1421709	0,00	0	0
2	1,40	0,9	0,7	0,00	0	0
3	1,40	0,8999339	0,6999689	0,19	0,12	0,0933333
4	1,40	0,8997355	0,6998756	0,37	0,2399912	0,1866625
5	1,40	0,899405	0,69972	0,56	0,3599559	0,2799793
6	1,40	0,8989426	0,6995024	0,75	0,4798766	0,3732753
7	1,39	0,8983484	0,6992226	0,93	0,5997356	0,4665422
8	1,39	0,8976228	0,6988809	1,12	0,7195154	0,5597719
9	1,39	0,8967662	0,6984773	1,30	0,8391984	0,6529561
10	1,38	0,895779	0,698012	1,49	0,9587673	0,7460864
11	1,38	0,8946619	0,6974851	1,67	1,0782045	0,8391546
12	1,38	0,8934154	0,6968968	1,86	1,1974927	0,9321526
13	1,37	0,8920402	0,6962472	2,04	1,3166148	1,0250722
14	1,36	0,8905371	0,6955367	2,22	1,4355534	1,1179052
15	1,36	0,8889069	0,6947655	2,41	1,5542917	1,2106434
16	1,35	0,8871507	0,6939338	2,59	1,6728126	1,3032788
17	1,35	0,8852692	0,6930419	2,77	1,7910994	1,3958033
18	1,34	0,8832637	0,6920901	2,95	1,9091353	1,4882089
19	1,33	0,8811352	0,6910788	3,12	2,0269038	1,5804876
20	1,32	0,8788849	0,6900082	3,30	2,1443885	1,6726314
21	1,31	0,8765141	0,6888788	3,48	2,2615731	1,7646325
22	1,30	0,874024	0,687691	3,65	2,3784417	1,856483
23	1,30	0,8714162	0,686445	3,83	2,4949782	1,9481752
24	1,30	0,868692	0,6851415	3,83	2,611167	2,0397012
25	1,29	0,8658529	0,6837808	4,00	2,7269926	2,1310534
26	1,28	0,8629004	0,6823633	4,17	2,8424397	2,2222241
27	1,27	0,8598363	0,6808896	4,34	2,9574931	2,3132059
28	1,25	0,8566621	0,6793601	4,51	3,0721379	2,4039912
29	1,24	0,8533796	0,6777754	4,68	3,1863595	2,4945725
30	1,23	0,8499905	0,676136	4,84	3,3001435	2,5849426
31	1,22	0,8464968	0,6744424	5,01	3,4134755	2,675094
32	1,21	0,8429001	0,6726952	5,17	3,5263418	2,7650197
33	1,20	0,8392025	0,6708951	5,33	3,6387285	2,8547124
34	1,18	0,8354059	0,6690425	5,49	3,7506221	2,9441651
35	1,17	0,8315122	0,6671381	5,65	3,8620096	3,0333707
36	1,16	0,8275236	0,6651825	5,81	3,9728779	3,1223225
37	1,15	0,823442	0,6631764	5,96	4,0832143	3,2110135

38	1,13	0,8192695	0,6611204	6,11	4,1930066	3,299437
39	1,12	0,8192695	0,6590152	6,26	4,1930066	3,3875864
40	1,11	0,8150084	0,6568615	6,41	4,3022425	3,4754551
41	1,09	0,8106606	0,6546599	6,56	4,4109103	3,5630366
42	1,08	0,8062285	0,6524112	6,71	4,5189984	3,6503246
43	1,06	0,8017142	0,6524112	6,85	4,6264955	3,6503246
44	1,05	0,79712	0,650116	6,99	4,7333908	3,7373127
45	1,04	0,792448	0,6477752	7,13	4,8396734	3,8239949
46	1,02	0,7877006	0,6453895	7,27	4,9453332	3,9103649
47	1,01	0,78288	0,6429595	7,41	5,0503599	3,9964168
48	0,99	0,7779885	0,6404861	7,54	5,1547439	4,0821448
49	0,98	0,7730285	0,63797	7,67	5,2584757	4,1675429
50	0,96	0,7680022	0,6354119	7,80	5,3615462	4,2526056
51	0,95	0,762912	0,6328128	7,93	5,4639465	4,3373272
52	0,94	0,7577602	0,6301734	8,06	5,5656681	4,4217022
53	0,92	0,7525491	0,6274944	8,18	5,6667028	4,5057253
54	0,91	0,7472811	0,6247767	8,31	5,7670427	4,5893913
55	0,89	0,7419585	0,6220212	8,43	5,8666801	4,6726948
56	0,88	0,7365835	0,6192285	8,55	5,9656079	4,755631
57	0,86	0,7311586	0,6163995	8,66	6,0638191	4,8381948
58	0,85	0,7256861	0,6135352	8,78	6,1613069	4,9203814
59	0,84	0,7201682	0,6106362	8,89	6,258065	5,0021861
60	0,82	0,7146072	0,6077035	9,00	6,3540875	5,0836042
61	0,81	0,7090055	0,6047378	9,11	6,4493684	5,1646314
62	0,79	0,7033653	0,6017401	9,22	6,5439025	5,2452631
63	0,78	0,6976889	0,5987111	9,33	6,6376845	5,3254951
64	0,76	0,6919785	0,5956517	9,43	6,7307097	5,4053232
65	0,75	0,6862364	0,5925628	9,53	6,8229735	5,4847434
66	0,74	0,6804647	0,5894452	9,63	6,9144717	5,5637518
67	0,72	0,6746656	0,5862998	9,73	7,0052003	5,6423445
68	0,71	0,6688413	0,5831274	9,83	7,0951557	5,7205178
69	0,70	0,6629939	0,5799289	9,92	7,1843346	5,7982681
70	0,68	0,6571256	0,5767051	10,02	7,2727338	5,875592
71	0,67	0,6512383	0,5734568	10,11	7,3603505	5,952486
72	0,66	0,6453343	0,570185	10,20	7,4471823	6,0289469
73	0,64	0,6394155	0,5668904	10,28	7,5332269	6,1049716
74	0,63	0,633484	0,563574	10,37	7,6184823	6,180557
75	0,62	0,6275416	0,5602365	10,45	7,7029468	6,2557002
1000	0,00	-0,0193962	-0,1356964	0,00	0	0

LAMPIRAN B - HASIL PENGUJIAN PERFORMANSI

Kendaraan Aktif	Waktu Perhitungan (ms)	Perhitungan per Detik	(x- x)	(y- y)	(x- x) ²	(x- x)(y- y)
0	20	50,00	-1582,48	-36,91	2504232,05	58410,80
1	21	47,62	-1581,48	-35,91	2501068,09	56792,41
2	21	47,62	-1580,48	-35,91	2497906,14	56756,50
3	17	58,82	-1579,48	-39,91	2494746,19	63038,50
9	17	58,82	-1573,48	-39,91	2475828,47	62799,03
10	18	55,56	-1572,48	-38,91	2472682,52	61186,64
12	16	62,50	-1570,48	-40,91	2466396,61	64249,77
18	18	55,56	-1564,48	-38,91	2447586,89	60875,35
19	20	50,00	-1563,48	-36,91	2444458,94	57709,49
21	17	58,82	-1561,48	-39,91	2438209,03	62320,10
30	20	50,00	-1552,48	-36,91	2410183,45	57303,47
31	18	55,56	-1551,48	-38,91	2407079,50	60369,51
33	23	43,48	-1549,48	-33,91	2400877,59	52544,31
39	18	55,56	-1543,48	-38,91	2382319,88	60058,22
41	21	47,62	-1541,48	-35,91	2376149,97	55355,97
42	19	52,63	-1540,48	-37,91	2373068,02	58401,01
48	17	58,82	-1534,48	-39,91	2354618,30	61242,50
49	18	55,56	-1533,48	-38,91	2351550,34	59669,11
50	19	52,63	-1532,48	-37,91	2348484,39	58097,73
51	19	52,63	-1531,48	-37,91	2345420,44	58059,82
61	19	52,63	-1521,48	-37,91	2314890,91	57680,70
62	19	52,63	-1520,48	-37,91	2311848,95	57642,79
63	18	55,56	-1519,48	-38,91	2308809,00	59124,36
64	19	52,63	-1518,48	-37,91	2305771,05	57566,97
70	19	52,63	-1512,48	-37,91	2287585,33	57339,51
71	19	52,63	-1511,48	-37,91	2284561,38	57301,59
72	30	33,33	-1510,48	-26,91	2281539,42	40648,44
73	21	47,62	-1509,48	-35,91	2278519,47	54206,82
79	18	55,56	-1503,48	-38,91	2260441,75	58501,78
80	19	52,63	-1502,48	-37,91	2257435,80	56960,40
81	19	52,63	-1501,48	-37,91	2254431,85	56922,48
82	18	55,56	-1500,48	-38,91	2251429,89	58385,05
91	24	41,67	-1491,48	-32,91	2224502,31	49085,99
92	18	55,56	-1490,48	-38,91	2221520,36	57995,94
99	20	50,00	-1483,48	-36,91	2200702,69	54756,61
100	19	52,63	-1482,48	-37,91	2197736,74	56202,18
101	23	43,48	-1481,48	-33,91	2194772,78	50238,36
107	20	50,00	-1475,48	-36,91	2177031,06	54461,32

109	19	52,63	-1473,48	-37,91	2171133,16	55860,98
110	20	50,00	-1472,48	-36,91	2168187,21	54350,59
119	21	47,62	-1463,48	-35,91	2141763,63	52554,91
120	18	55,56	-1462,48	-38,91	2138837,67	56906,43
121	26	38,46	-1461,48	-30,91	2135913,72	45175,71
122	21	47,62	-1460,48	-35,91	2132991,77	52447,18
123	20	50,00	-1459,48	-36,91	2130071,81	53870,75
129	23	43,48	-1453,48	-33,91	2112594,10	49288,85
131	26	38,46	-1451,48	-30,91	2106784,19	44866,60
132	24	41,67	-1450,48	-32,91	2103882,24	47736,64
138	20	50,00	-1444,48	-36,91	2086512,52	53317,08
139	20	50,00	-1443,48	-36,91	2083624,56	53280,17
149	23	43,48	-1433,48	-33,91	2054855,03	48610,63
150	22	45,45	-1432,48	-34,91	2051989,08	50009,20
151	24	41,67	-1431,48	-32,91	2049125,13	47111,33
157	21	47,62	-1425,48	-35,91	2031983,41	51190,30
158	21	47,62	-1424,48	-35,91	2029133,46	51154,38
160	25	40,00	-1422,48	-31,91	2023439,55	45392,66
166	21	47,62	-1416,48	-35,91	2006405,83	50867,10
167	22	45,45	-1415,48	-34,91	2003573,88	49415,71
168	20	50,00	-1414,48	-36,91	2000743,92	52209,75
169	22	45,45	-1413,48	-34,91	1997915,97	49345,89
179	20	50,00	-1403,48	-36,91	1969746,44	51803,73
181	21	47,62	-1401,48	-35,91	1964136,53	50328,43
188	20	50,00	-1394,48	-36,91	1944564,86	51471,53
189	21	47,62	-1393,48	-35,91	1941776,91	50041,14
195	21	47,62	-1387,48	-35,91	1925091,19	49825,68
196	34	29,41	-1386,48	-22,91	1922317,24	31765,57
197	20	50,00	-1385,48	-36,91	1919545,28	51139,33
198	22	45,45	-1384,48	-34,91	1916775,33	48333,47
207	23	43,48	-1375,48	-33,91	1891935,75	46643,79
208	30	33,33	-1374,48	-26,91	1889185,80	36988,55
209	22	45,45	-1373,48	-34,91	1886437,85	47949,45
216	30	33,33	-1366,48	-26,91	1867258,18	36773,26
217	22	45,45	-1365,48	-34,91	1864526,22	47670,16
218	23	43,48	-1364,48	-33,91	1861796,27	46270,77
224	22	45,45	-1358,48	-34,91	1845458,55	47425,78
225	21	47,62	-1357,48	-35,91	1842742,60	48748,35
3000	97	10,31	1417,52	40,09	2009372,72	56827,09